

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzrukhoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzrukhoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaevna, Kamalova Feruza Raxmatillaevna QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Дусмухамедов Махмуд Закирович
Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович
Хакимова Зилола Кахрамановна
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113809>

АННОТАЦИЯ

Использование предлагаемой методики на этапах комплексной реабилитации данной категории пациентов способствует реконструкции линии Купидона и восстановлению анатомической формы верхней губы, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние пациента.

Ключевые слова: аномалия окклюзия, деформация, расщелина губы, хейлопластика.

Dusmukhamedov Mahmud Zakirovich
Yuldashev Abduazim Abduganievich
Dusmukhamedov Dilshod Makhmudzhanovich
Khakimova Zilola Kakhramanovna
Tashkent State Dental Institute

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH SECONDARY DEFORMITIES OF THE UPPER LIP AFTER UNILATERAL CHEILOPLASTY

ANNOTATION

The use of the proposed technique at the stages of complex rehabilitation of this category of patients contributes to the reconstruction of the Cupid line and the restoration of the anatomical shape of the upper lip, which positively affects the psychoemotional state of the patient.

Keywords: anomaly occlusion, deformation, cleft lip, cheiloplasty.

Dusmuxamedov Mahmud Zokirovich
Yuldashev Abduazim Abduvalievich
Dusmuxamedov Dilshod Mahmudjanovich
Hakimova Zilola Kahrmanovna
Toshkent davlat stomatologiya instituti

BIR TOMONLAMA XEYLOPLASTIKADAN SO'NG YUQORI LABNING IKKILAMCHI DEFORMATSIYALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK USULIDA DAVOLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu toifadagi bemorlarni kompleks reabilitatsiya qilish bosqichlarida tavsiya etilgan texnikadan foydalanish Cupid chizig'ini tiklashga va yuqori labning anatomik shaklini tiklashga yordam beradi, bu bemorning psixo-emotsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: anomaliya okklyuziya, deformatsiya, lablar yorilishi, cheiloplastika.

Введение. Мировой опыт лечения больных с ВРГН обусловил возможность появления хороших результатов хирургической коррекции, особенно верхней губы [1,2,5]. Последнее время предложены способы хирургического лечения односторонних расщелин верхней губы, предусматривающие полное восстановление непрерывности круговой мышцы рта, устранение порочного положения ее пучков и их дисфункции [4,6,9]. Однако, клинические наблюдения и исследования убеждают в том, что несмотря на значительные положительные достижения в технике выполнения хейлопластики при односторонних расщелинах

верхней губы, ее нельзя считать идеальной: в большинстве случаев (60 - 89,6%) они не избавляют пациентов от проблем, связанных с деформацией верхней губы, наличием аномалий окклюзии, для исправления которых необходимы повторные корригирующие хирургические вмешательства [7,8,10] (рис.1.).

В клинической практике случаи нарушения анатомической формы губы после первичной хейлопластики достаточно частые, и техническое решение данной проблемы вызывает определенный интерес у специалистов. Но вместе с тем описания подобных кейсов очень редки, в доступной литературе нам их найти не

удалось. По этой причине предлагаем один из вариантов решения данной проблемы. По нашему мнению, такие клинические случаи, будут представлять определенный интерес для челюстно-лицевых хирургов.

Цель исследования. Совершенствование тактики хирургического лечения вторичных деформаций губы у пациентов с ВРГН.

Материал и методы исследования. Для оценки итогов хирургического лечения проведен анализ результатов хейлопластики по поводу вторичных деформаций верхней губы у 12 пациентов оперированных в различных клиниках нашей Республики.

Клинический случай: Больная В.С. 11 лет, № и/б 5462/3974, поступила в отделение детской челюстно – лицевой хирургии клиники ТГСИ 01.11.2018 г. с жалобами на наличие деформирующих рубцов, нарушение анатомической формы верхней губы, деформацию носа и асимметрию наружных носовых ходов.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок родился со сквозной расщелиной верхней губы и неба 2 степени (Л.Е.Фролова, 1974). Психомоторное и физическое развитие без особенностей. В 2008 году в областной больнице г. Бухары была проведена первичная хейлопластика. Послеоперационный период проходил

относительно спокойно. Но результаты операции не удовлетворяли требований родителей и в 2008 году в Бухарской областной больницы была проведена повторная операция – рехейлопластика. В послеоперационный период относительно спокойным. Ребенок находился на диспансерном учете. Но результаты повторной операции также не удовлетворяли требований родителей и самого ребенка.

Эпиданамнез без особенностей. По органам и системам клинически и лабораторно - без значимых изменений.

Status localis. При осмотре отмечается асимметрия лица за счет деформации крыльев носа, сужение правого наружного носового хода, а также деформация верхней губы за счет уменьшения его размеров справа. На коже и слизистой верхней губы наблюдаются послеоперационные деформирующие гипертрофические рубцы, которая резко выражена у основания носового хода справа (рис.2).

Антропометрические измерения носа показывают, что диаметр наружного носового хода слева (MN) равен 12 мм, а справа (M₁N₁) 9 мм. Основание крыла носа справа по сравнению с левой (здоровой стороны) смещена латерально на 3 мм., кончик носа справа сплюснен. У основания носового хода справа отмечается гипертрофический рубец, который способствует суживанию диаметра наружного носового хода.

Рис.1. А,В- внешний вид пациентки В.С., № и/б 5462/3974 – и С,Д - схема антропометрических ее параметров

Антропометрические измерения верхней губы показывают, что слева расстояние от угла до верхней точки Купидона (СЕ) составляет 25 мм., справа (АД) 18 мм, т.е. отмечается укорочение правого фрагмента верхней губы почти 1/3 раза. Кроме того,

красная кайма и слизистая на малом фрагменте свисает за счет избытка тканей в области красной каймы верхней губы справа и выступает над послеоперационным рубцом почти на 2 мм., возможно за счет некорректного ушивания мягких тканей.

Рис.2. Схема планируемой операции –А, схема состояния после операции-В

На клиническом разборе от 01.11.2018г. с участием сотрудников кафедры решено провести рехейлинопластику. Схема планируемой операции предложена на рисунке 2. Ромбовидное иссечение мягких тканей на малом фрагменте верхней губы по указанным точкам - AA₁BB₁ позволяет удлинить длину красной каймы на правом фрагменте на недостающую длину -1/3, но при этом отмечается уменьшение формы и размеров луки Купидона. На наш взгляд, уменьшенная но симметричная форма луки Купидона выглядит более эстетично, чем настоящее состояние пациентки – верхняя губа очень близка к нормальной анатомической форме.

Операция проведена под общим внутривенным обезболиванием с ИВЛ (Рис.3). По предварительно намеченным точкам и линиям произведено иссечение рубцов на коже и слизистой. Далее по линии разреза произведено рассечение круговой мышцы.

Рис. 3. Состояние пациентки В.С. 11 лет, № и/б 5462/3974 после операции

Рубцовый тяж у основания носового хода справа устранен по способу Диффенбаха. По ходу операции гемостаз. На слизистую верхней губы и мышцу наложены швы из Vicryl 5,0, на кожу из Polypropylene 6,0.

Вторым моментом через разрез в области кончика носа по типу «ласточкин хвост» выделены и мобилизованы хрящи крыльев носа и фиксированы в правильном положении швами из Polypropylene 3,0. На кожу наложены швы из Polypropylene 6,0. На послеоперационную рану наложена асептическая повязка.

Рис. 4. Состояние пациентки В.С. 11 лет, № и/б 5462/3974 через 3 месяца после операции

Заключение. Накопление данных о сочетании и возникновении осложнений на этапах хирургической реабилитации пациентов с ГФАО позволяет разработать рациональные подходы к их предупреждению. Применение различных видов хирургического лечения в медицинской реабилитации больных с ЗЧА не может не сопровождаться риском возникновения осложнений. Основная задача специалистов в том, чтобы минимизировать элементы риска и увеличить положительные аспекты проводимого лечения с четким пониманием причин возникновения возможных осложнений.

Кроме того, определяется необходимость дальнейшего изучения анатомо-морфологических особенностей ЗЧА, выбора оптимальных сроков и рациональных методов хирургического вмешательства при врожденной расщелине верхней губы, альвеолярного отростка и неба. Данный клинический случай заслуживает внимания в связи с наличием у пациента с врожденной расщелиной верхней губы и неба асимметрии верхней губы после проведенной рехейлопластики.

Выводы. Случаи сочетания ГФАО с деформациями губы после первичной хейлопластики нередки. В описанном случае развитие деформации и нарушение анатомической формы верхней губы и носа связаны с неправильным планированием метода

первичной хейлопластики. на наш взгляд при планировании хейлопластики неправильно была определена точка расщепления на малом фрагменте - точка расщепления была смещена почти на 0,6 см, из-за чего отмечается несимметричность верхней губы. Кроме того недостаточно полностью были мобилизованы фрагменты круговой мышцы и недостаточно корректно наложены швы на слизистую верхней губы, особенно в области красной каймы. Это способствовало развитию деформации этой области. Антропометрические измерения носовых ходов указывали на наличие асимметрии наружных носовых ходов, что на наш взгляд связано с чрезмерным иссечением тканей у основания носового хода на стороне расщелины и развитием в этой области гипертрофических рубцов.

Предлагаемое техническое решение может привести к определенным успехам: способствовать реконструкции линии Купидона и восстановлению симметрии и анатомической формы верхней губы, что значительно улучшает эстетику лица и тем самым положительно влияет на психоэмоциональное состояние пациента (рис.4). Таким образом, предлагаемая методика может успешно применяться на этапах комплексной реабилитации пациентов с ГФАО в ВРГН.

Список литературы.

1. Агроскина А.П. Операции при врожденных расщелинах (незаращениях) верхней губы //Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия / Под ред. В.Н. Балина. СПб.: Специальная литература, 1998.-С. 175-192.
2. Дусмухамедов, Д. М., Ризаев, Ж. А., Юлдашев, А. А., Хакимова, З. К., Акбаров, А. А., & Дусмухамедова, А. Ф. (2020). Клиническая характеристика вторичных и остаточных дефектов и деформаций неба после уранопластики. Проблемы биологии и медицины, 1, 32-35.
3. Атрушкевич В.Г., Пихлак У.А. Возможности использования ортопантомографии челюстей для ранней диагностики остеопороза на стоматологическом приеме. Российский медицинский журнал 2013; 6: 50-54.
4. Белоусов А.Е. Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия. СПб.: Гиппократ, 1998. - 744 с.
5. Дусмухамедов, М. З., Ризаев, Ж. А., Дусмухамедов, Д. М., Абдукаюмов, А. А., & Хакимова, З. К. (2019). Клинико-диагностическая значимость передней активной риноманометрии у детей с врожденной расщелиной губы и неба. Вісник проблем біології і медицини, (4 (1)), 193-198.
6. Булкина Н.В., Магдеева Л.Д. Изучение региональных особенностей стоматологической заболеваемости взрослого населения Саратова на основе эпидемиологического исследования. Клиническая стоматология 2015; 2 (74): 60-63.
7. Гаража, Н.Н. Терапевтическая стоматология / Н.Н. Гаража, С.Н. Гаража, Я.Н. Гарус // Практическое руководство. – Ставрополь, 2008. – 444 с.
8. Гурков, Ш.Р. Опыт лечения ограниченных рубцов лица, и шеи, пластика местными тканями Текст.; / Ш.Р. Гурков // Сборник научных трудов I съезда комбустиологов России (17-21 октября 2005 г., Москва). М., 2005. - С. 228.
9. Орехов Д.Ю., Вавилова Т.П., Пушкина А.В., Базикян Э.А. Особенности состояния полости рта у пациентов, получающих гемодиализ. Cathedra 2008;3 (7):208.
10. Персин, Л.С. Карисес при ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий / Л.С. Персин, А.А. Варавина // Ортодонтия. - 2005. – № 2. – С. 29

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000